

Balance trabajo-vida: un nuevo indicador del bienestar de profesionales de la salud

Item Type	info:eu-repo/semantics/article
Authors	Valentina Muñoz-Araya; Mayta-Tristan, Percy
Publisher	Sociedad Médica de Santiago
Journal	Revista Médica de Chile
Rights	info:eu-repo/semantics/openAccess
Download date	16/08/2022 13:48:38
Link to Item	http://hdl.handle.net/10757/622523

Balance trabajo-vida: un nuevo indicador del bienestar de profesionales de la salud

Work-life balance: A new indicator of the wellbeing of healthcare professionals

Sr. Editor:

El balance trabajo-vida (BTV), considerado como la relación dinámica entre el tiempo y espacio que de-

dica un individuo a su trabajo y a su vida no laboral¹, ha tomado mayor importancia en los últimos años en el área de los profesionales de la salud al ser la insatisfacción del BTV un factor asociado con el desarrollo de “*burnout*” en médicos y enfermeras, y está asociado con la insatisfacción profesional de éstos². Igualmente, el BTV podría influir en el rendimiento, relación con el paciente, intención de emigración o cambio de trabajo, entre otros aspectos laborales y personales (p.e. divorcios), que aún no han sido estudiados.

Tabla 1. Estudios y características sobre satisfacción BTV realizados en profesionales de la salud

Estudio	País	Población	Satisfacción BTV (%)	Instrumento
Shanafelt (2015)	EE. UU.	Médicos en general	41%	Shanafelt
Shanafelt (2014)	EE. UU.	Oncólogos	33%	Shanafelt
Hancke (2013)	Alemania	Ginecólogos	47% (M) – 46% (H)	Hancke
Keeton (2007)	EE. UU.	Médicos en general	48% (M) – 49% (H)	Desconocido

M: Mujer, H: Hombre.

No existe un instrumento estandarizado para evaluar la satisfacción con el BTV. Los estudios realizados señalan que menos de 50% de los médicos están satisfechos con su BTV, a pesar de diferir en el instrumento de medición (Tabla 1). Un dato importante es la diferencia de la prevalencia de satisfacción BTV con la población general; por ejemplo, en Estados Unidos de Norteamérica (EE. UU.) se encontró que la población general estuvo más satisfecha con el BTV (61,3%) que los médicos evaluados (40,9%)³.

En Latinoamérica, no hemos encontrado estudios que aborden el BTV en profesionales de la salud, dada las condiciones laborales y salariales: incluido el pluriempleo, que difieren mucho del primer mundo, es esperable que el BTV sea diferente.

En Perú, desde el 2014 se realiza la Encuesta Nacional de Satisfacción de Usuarios del Aseguramiento Universal en Salud (ENSUSALUD), y para el año 2016 se incorporó la medición del BTV por primera vez. Esta se midió considerando la propuesta de Shanafelt que ha sido la más usada, que consiste en la pregunta “*My work schedule leaves me enough time for my personal/family life*”, con la repuesta en escala de Likert, teniendo un rango de 5 opciones: “*strongly agree, agree, neutral, disagree, and strongly disagree*”^{3,4}, y que luego de un proceso de traducción, más un piloto previo a la encuesta, fue implementado como “¿su carga laboral le da suficiente tiempo para su vida personal y familiar?–, siendo las repuestas: totalmente de acuerdo, de acuerdo, ni en acuerdo/ni en desacuerdo, en desacuerdo y totalmente en desacuerdo. No obstante, aún no se tienen los resultados oficiales de la encuesta.

El BTV depende no solo de la distribución del tiempo efectivo, sino de la percepción del profesional sobre este, esta distribución del tiempo a su vez es condicionada al número de trabajo, ingresos, entre otros factores laborales, así como de los factores personales como estado civil, paternidad, entre otros.

Estudiar el BTV en profesionales de la salud en

América Latina es un factor importante para mejorar las condiciones de trabajo, donde el principal empleador suele ser el Estado, por lo que podría ser un indicador de las políticas que se desarrollen en los recursos humanos de salud.

Valentina Muñoz-Araya^{1,a}, Percy Mayta-Tristán^{1,2}

¹Escuela de Medicina, Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, Lima, Perú.

²Dirección de Investigación y Desarrollo, Universidad Científica del Sur, Lima, Perú.

^aEstudiante de Medicina.

Referencias

- Greenhaus JH, Collins KM, Shaw JD. The relation between work-family balance and quality of life. *J Vocat Behav* 2003; 63 (3): 510-31.
- Kawamoto R, Ninomiya D, Kasai Y, Kusunoki T, Ohtsuka N, Kumagi T, et al. Factors associated with the choice of general medicine as a career among Japanese medical students. *Med Educ Online* 2016; 21 (1): 29448.
- Shanafelt TD, Hasan O, Dyrbye LN, Sinsky C, Satele D, Sloan J, et al. Changes in burnout and satisfaction with work-life balance in physicians and the general US working population between 2011 and 2014. *Mayo Clin Proc* 2015; 90 (12): 1600-13.
- Shanafelt TD, Raymond M, Kosty M, Satele D, Horn L, Pippen J, et al. Satisfaction with work-life balance and the career and retirement plans of US oncologists. *J Clin Oncol* 2014; 32 (11): 1127-35.
- Hancke K, Igl W, Toth B, Bühtren A, Ditsch N, Kreienberg R. Work-life balance of German gynecologists: a web-based survey on satisfaction with work and private life. *Arch Gynecol Obstet* 2014; 289 (1): 123-9.
- Keeton K, Fenner DE, Johnson TR, Hayward RA. Predictors of physician career satisfaction, work-life balance, and burnout. *Obstet Gynecol* 2007; 109 (4): 949-55.